

**O IMPACTO DA LEI Nº 14.133/2021 NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS:
AVANÇOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E
CONTRATOS ADMINISTRATIVO**

*THE IMPACT OF LAW No. 14,133/2021 ON PUBLIC CONTRACTING: ADVANCES,
CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF THE NEW BIDDING LAW AND
ADMINISTRATIVE CONTRACTS*

Walker Pinto de Sousa¹

Karin Becker Lopes²

Resumo: O objetivo deste trabalho é fazer uma abordagem pragmática sobre a nova lei de licitações, sobre o processo de contratações públicas no Brasil, com foco em como suas inovações afetam a eficiência, a transparência e o controle dos gastos públicos, em comparação com o regime anterior. Visa ainda identificar os impactos, desafios e perspectivas de melhorias para as contratações públicas. O problema científico da pesquisa consiste em investigar como as alterações apresentadas pela nova lei podem trazer maior eficiência para as contratações públicas brasileiras. Para alcançar esse objetivo a metodologia empregada foi uma pesquisa bibliográfica e doutrinária sobre como os principais autores pesquisados têm compreendido as inovações ao ponto de empreender avanços práticos e dificuldades a serem enfrentados pelos agentes públicos e privados que lidam com o tema de licitações no cotidiano brasileiro. A pesquisa possui natureza qualitativa, utilizando método dedutivo e procedimento bibliográfico-documental mediante análise da legislação, doutrina especializada e jurisprudência correlata. Dentre os resultados obtidos destacam-se alterações significativas com inclusão de princípios modernos, maior preocupação com a designação dos agentes públicos, instituição do processo eletrônico como primazia, bem como a previsão da governança nas contratações e maior transparência com criação do Portal Nacional de Contratação Públicas. Identificou-se ainda modificações nas modalidades de licitações com extinção de algumas e criação de outras modalidade mais modernas, previsão de sigilo no orçamento estimado com intuito de maior competitividade e vantajosidade das contratações, bem como a criação de garantias aos contratos com inclusão de cláusula de retomada. Essas principais mudanças por si só já vem contribuindo para uma melhor gestão das contratações promovendo maior transparência, segurança jurídica e maior eficiência para a Administração Pública brasileira.

Palavras-chave: inovações, contratações públicas, eficiência e transparência

Abstract: The objective of this work is to take a pragmatic approach to the new bidding law, the public procurement process in Brazil, focusing on how its innovations affect efficiency, transparency and control of public spending, compared to the previous regime. It also aims to identify the impacts, challenges and prospects for improvements for public procurement. The scientific problem of the research consists of investigating how the changes presented by the new law can bring greater efficiency to Brazilian public contracts. To achieve this objective, the methodology used was a bibliographical and doctrinal research on how the main authors researched have understood innovations to the point of undertaking practical advances and difficulties to be faced by public and private agents who deal with the topic of bidding in Brazilian daily life. The research is qualitative in nature, using a deductive method and bibliographic-documentary procedure through analysis of legislation, specialized doctrine and related jurisprudence. Among the results obtained, significant changes stand out with the inclusion of modern principles, greater concern with the designation of public agents, the

institution of the electronic process as primacy, as well as the provision of governance in contracts and greater transparency with the creation of the National Public Procurement Portal. Modifications were also identified in the bidding modalities with the extinction of some and the creation of other more modern modalities, provision of secrecy in the estimated budget with the aim of greater competitiveness and advantage of contracts, as well as the creation of guarantees for contracts with the inclusion of a resumption clause. These main changes alone have already contributed to better contract management, promoting greater transparency, legal security and greater efficiency for the Brazilian Public Administration.

Keywords: innovations, public procurement, efficiency and transparency

¹Bacharelado do Curso de Direito, pelo Centro Universitário UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: walk2103@gmail.com

²Professora Orientadora do Curso de Direito, pelo Centro Universitário UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: karinbeckerl@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A temática do presente estudo visa abordar o impacto da Lei nº 14.133/2021 — a nova lei de licitações e contratos administrativos — sobre o processo de contratações públicas no Brasil, com foco em como suas inovações afetam a eficiência, a transparência e o controle dos gastos públicos, em comparação com o regime anterior, mormente a lei nº 8.666/93 e lei nº 10.520/2002 dentre outras.

O objetivo central desta abordagem visa tão somente trazer um olhar pragmático nos avanços e melhorias trazidas pela nova legislação frente a anterior; avaliar os efeitos práticos da nova lei sobre a eficiência, a transparência e o controle das contratações públicas, identificando os desafios enfrentados pelos órgãos públicos na implementação da nova legislação.

A pesquisa possui natureza qualitativa, utilizando método dedutivo e procedimento bibliográfico-documental mediante análise da legislação, doutrina especializada e jurisprudência correlata.

A gestão eficiente dos recursos públicos é essencial para o desenvolvimento do Estado na promoção do interesse coletivo e a Lei nº 14.133/2021 representa uma profunda reformulação do regime de licitações e contratos, incorporando princípios de governança, planejamento e inovação tecnológica.

Todavia, a aplicação prática da nova norma ainda é recente e suscita dúvidas quanto à sua efetividade diante da realidade administrativa brasileira. Assim, compreender seus impactos é fundamental tanto para a academia quanto para os gestores públicos, contribuindo para o aprimoramento das políticas de contratação e o fortalecimento da integridade no setor público.

A importância do tema se dá pela relevância que as contratações públicas tem no cenário econômico brasileiro, visto que, segundo dados do Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos, divulgados em março de 2026, as compras públicas no Brasil representam cerca de 16% do Produto Interno Bruto (PIB), movimentando mais de R\$ 1 trilhão por ano, um volume que posiciona o Estado como o maior comprador do País.

Assim uma abordagem bibliográfica com as visões diversas de doutrinadores na área de licitações e contratos bem como pesquisa documental, reunindo informações de livros, artigos, teses, leis e publicações pertinentes ao tema de licitações públicas, pode trazer luz às dúvidas suscitadas e quais os impactos da nova lei para as contratações públicas brasileiras.

2. A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E OS NOVOS RUMOS DA CONTRAÇÃO BRASILEIRA.

2.1 Uma Abordagem Propedêutica

Antes da abordagem do tema, necessário se faz, a título propedêutico, compreender o termo licitação como o procedimento prévio de seleção de fornecedor, por meio do qual, a Administração Pública se utiliza de critérios previamente estabelecidos, isonômicos e aberto ao público, estimulando a competição em busca da melhor escolha de seus fornecedores de bens e serviços, em face do princípio da indisponibilidade do interesse público e tendo em vista a primazia da isonomia e da impessoalidade que regem os atos administrativos.

2.2 Inovações da Nova Lei de Licitação Frente ao Antigo Regime Legal

2.2.1 Da inovação principiológica

Um dos pontos fundamentais da norma jurídica são os princípios a que ela está submetida, pois há em certa medida diferença entre regras e princípios. Enquanto aquelas são comandos mais rígidos, estes são mais flexíveis. Como pontua Machado (2004): quando o conflito ocorre entre dois princípios é sempre possível uma solução que atenda em certa medida a um e em certa medida a outro princípio. Já o conflito entre regras exige que se faça a opção por uma delas, descartando a outra.

Assim, segundo Barroso (2003), a doutrina entende que diante de um aparente conflito entre princípios, há flexibilização, segundo a qual um cede em relação ao outro, para chegar-

se a solução harmônica. Deve o intérprete valer-se da ponderação de interesses, diante de um caso concreto, para realizar apuração do peso que cada princípio deverá desenvolver na hipótese, por meio de concessões recíprocas, preservando em maior parte cada um, quando possível, sem que seja afastado por completo cada um deles.

Neste sentido, os princípios são fundamentais para interpretação das normas e a nova lei de licitação ampliou o rol em seu artigo 5º frente aos já previstos no artigo 3º da antiga lei 8.666/93.

Dentre os princípios inovados na nova lei, destacam-se o do planejamento, do interesse público, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da proporcionalidade, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade e da economicidade, assim como as disposições da lei de introdução às normas do direito brasileiro.

A nova lei trouxe além dos princípios supracitados o mesmo rol presente na antiga lei 8.666/93: princípio constitucional da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e da promoção do desenvolvimento nacional sustentável e o do processamento e julgamento em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo.

Tal diferenciação é importante, pois denota a preocupação do legislador com a norma em sua efetividade, com a segurança jurídica e a inovação das contratações públicas no intuito de evitar interpretações equivocadas. Imprime ainda o entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a necessidade de contratações planejadas, transparentes e eficazes sem desperdícios dos recursos públicos, mitigando a corrupção ainda presente na cultura brasileira.

Carlos Cox (2023) ao se debruçar sobre o planejamento das contratações públicas afirma que há três tipos de planejamento necessários nessa temática: planejamento estratégico, de competências e da alta administração com metas e objetivos de longo prazo, envolvendo estratégias e ações para alcançá-los. Afirma ainda que há o planejamento tático derivado do estratégico que envolve um nível hierárquico intermediário e setorial visando um horizonte de médio e curto prazo. Já o planejamento operacional envolve os órgãos de execução como desdobramento do estratégico e tático. O intuito do planejamento como um todo visa evitar contratações equivocadas e o desperdícios dos seus recursos públicos.

Contudo, conforme Torres (2025), o grande desafio da Administração Pública

brasileira é criar uma cultura de um planejamento funcional e eficiente, pois um planejamento meramente formal para “inglês ver”, como se dizem, “só amplia os custos transacionais sem produzir resultados significativos para a organização administrativa ou mesmo no aperfeiçoamento da contratação e definição do objeto da licitação”

O princípio da transparência, positivado na nova lei de licitações, vem ao encontro do anseio social atual que busca não somente a publicação dos atos burocráticos (princípio da publicidade), mas a possibilidade dos cidadãos exercerem a fiscalização social dos negócios praticados pelos gestores públicos.

Em um país continental como o Brasil não se deve esperar que apenas os órgãos de controle exerçam seu papel, pois a quantidade de órgãos públicos e atos a serem fiscalizados são imensuráveis, cabendo assim a participação popular nesse controle, mitigando deveras a corrupção.

A ampliação da transparência dos procedimentos de licitação e contratação por meio dos recursos tecnológicos como a *Internet* talvez seja a melhor solução de combate à corrupção e desvios.

Neste sentido a nova lei criou o Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por lei de todos os órgãos públicos, bem como a realização facultativa das contratações de todos os entes federativos dos poderes executivos, legislativo e judiciário. O PNCP deverá disponibilizar informações essenciais, contribuindo assim para a transparência dos procedimentos de contratação.

A nova lei de licitação determina que são obrigatórias a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos no PNCP, sendo facultativa a divulgação adicional em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação ou no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles.

Outro princípio que a lei 14.133/2021 positivou foi o entendimento jurisprudencial dos tribunais de contas que defendem a segregação de funções entre os agentes responsáveis pelos atos administrativos no procedimento de contratação. Segundo esse princípio, a definição de competências evita o acúmulo indevido de funções que prejudiquem o legítimo controle burocrático das ações administrativas. Por exemplo, não se devem confundir as funções de gestor de contrato com fiscal do contrato. Não se deve reunir em uma mesma pessoa a função de autorizador, aprovador de operações, executor e controlador de despesas, conforme decisão do Tribunal de Contas da União – TCU por meio do Acórdão nº 3.031/2008 da primeira

câmara.

O princípio da segregação de funções é inerente à gestão por competência atribuída à autoridade máxima da Administração estando correlacionado ao devido procedimento administrativo, onde as decisões são precedidas de um trâmite específico quando as diversas atividades e atribuições devem ser dissociadas entre órgãos e agentes diferenciados.

Conforme lecionada Marçal (2025) a segregação de funções é uma exigência inerente à governança pública das licitações e contratações administrativas.

É necessário reconhecer que os riscos envolvidos nessas espécies de atuações exigem que os serviços estatais sejam organizados de modo a reduzir práticas reprováveis, observando procedimentos norteados pela transparência e pela publicidade. A segregação de funções é uma providência essencial à boa governança pública. (Marçal, 2025, p 127)

Neste sentido, o decreto federal 11.246/2022, em seu artigo 12, positivou esse princípio no âmbito dos órgãos federais, vedando a designação do mesmo agente público para realização simultânea de atribuições que sejam mais suscetíveis a risco, a fim de evitar as possibilidades de ocultação de erros ou mesmo a ocorrência fraudes na contratação.

O referido decreto federal, modelo de regulamentação da atuação dos agentes de contratação, determina, contudo, que na aplicação desse princípio será avaliada a situação fática processual, podendo ser ajustada, no caso concreto, em razão da consolidação das linhas de defesa, previstas no art. 169 da nova lei de licitações, bem como de acordo com as características do caso concreto tais como o valor e a complexidade do objeto da contratação.

Outro princípio positivado é o interesse público nas contratações públicas. Conforme leciona BALTAR NETO e TORRES (2020), existem duas concepções de interesse público: uma primária (interesse da coletividade) e outra secundária (interesse do Estado como sujeito de direitos), havendo primazia daquela sobre esta.

Se houver um conflito entre o interesse particular e interesse público secundário, a solução se dará por meio de princípios, normas e elementos fáticos concretos, havendo prestígio do particular em detrimento ao interesse público secundário.

No âmbito do procedimento licitatório, o interesse público determina que o objetivo da contratação deve ser atender a uma necessidade da Administração Pública e/ou à uma necessidade da coletividade.

Sobre o princípio da eficácia, inicialmente, vale recorrer ao dicionário que diz: tratar-se da qualidade daquilo que alcança os resultados planejados; característica do que produz os

efeitos esperados.

Assim, eficácia nas contratações públicas ou nas licitações significa que estes foram executados e alcançaram os resultados e objetivos previstos, ou seja, a contratação de um serviço ou aquisição de um bem destinados à atender uma necessidade da Administração Pública e não a uma necessidade pessoal do agente público ou de um particular, estando neste ponto correlacionado ao interesse público.

Quanto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inseridos na nova lei de licitações, significa este que o agente público agindo com discricionariedade ou diante de afronta ao interesse público tutelado terá de obedecer a critérios aceitáveis e racionais, em sintonia com o com senso normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que prestigiam o dever que lhe é devido; enquanto aquele denota um senso de gradação, ou seja, uma reação do Administrador na medida da ação imposta ou do fato concreto.

Como bem explica Torres (2025, p. 113), “razoabilidade e proporcionalidade são princípios que possuem, na atividade administrativa, funções axiológicas e teleológicas essenciais, permitindo o controle dos atos administrativos pelos mais elevados valores que os justificam”.

A jurisprudência brasileira, em especial dos tribunais de contas, tem combatido com rigor exigindo o respeito a esses princípios, invalidando excessos de dispositivos editalícios despropositadas ou comportamentos irrazoáveis praticados por agentes públicos.

As exigências de razoabilidade e proporcionalidade da atuação administrativa constituem pautas principiológicas fundamentais de um legítimo proceder estatal em um Estado Democrático. Integram o direito positivo enquanto princípios jurídicos estruturadores do regime jurídico-administrativo, do qual recebem uma determinada compostura, a partir da qual delineiam todo o desenvolvimento da função administrativa.

Razoabilidade e proporcionalidade são instrumentos de realização ou concretização da Constituição, de seu projeto de cidadania e de defesa da dignidade humana, exigentes de proscrição, em todas as suas formas, da arbitrariedade administrativa (Oliveira, 2006 *apud* Torres, 2025, p.113).

O princípio da segurança jurídica por sua vez visa a estabilidade das relações jurídicas entre o administrado e a Administração Pública, trazendo ainda a previsibilidade do que foi pactuado. Do ponto vista objetivo, refere-se à irretroatividade das normas e a proteção dos atos praticados regularmente em relação a modificações legislativas posteriores. Do ponto de vista subjetivo, relaciona-se às expectativas da sociedade de sua preservação e da produção das relações jurídicas harmônicas. (Torres, 2025, p.112)

Outro princípio positivado pela nova lei e intrinsecamente relacionado a licitações trata da competitividade que se refere a obrigatoriedade da disputa entre fornecedores com fins de escolha da melhor proposta pela Administração Pública.

Contudo sua aplicação nem sempre é de forma absoluta em detrimento a outro princípio como o da legalidade, posto que neste a Administração Pública deve seguir sempre como mandamento constitucional. Vale dizer que uma contratação por mais vantajosa e competitiva não pode sobrepor a necessária legalidade dos atos praticados.

A competitividade é uma ferramenta indispensável para redução dos custos administrativos e melhorar a eficiência do processo licitatório e combater a corrupção.

“A ampla competitividade dificulta acordos escusos, cartelização e conluio entre licitantes. Ela deve ser buscada não apenas com a ampliação da publicidade, mas também com maior transparência, simplificação do procedimento com regras claras” (Torres, 2025, p. 114).

Por fim outro princípio positivado na nova lei foi aquele que determina que os atos e decisão dos agentes públicos devem ser motivados, explicitando de forma clara os motivos ou fundamentos que levaram a decidir ou praticar o ato administrativo.

Contudo este princípio já era previsto na lei nº 9.784/99 (lei que regulamenta o processo administrativo no âmbito dos órgãos federais) e a partir da publicação da nova lei tornou-se obrigatória a observância por todos os órgãos públicos independente da esfera de poder.

Vale ressaltar que os princípios explicitados acima, e que de certa forma inovaram na lei 14.133/2021, já eram previstos na jurisprudência brasileira, sendo que agora foram positivados na norma geral de licitações e contratos administrativos.

O artigo 5º da lei atual de licitações além de elencar os princípios as serem observados pelos agentes públicos também trouxe a previsão de observância à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB), Decreto-lei nº 4.657/1942 com alterações pela lei 13.655/2018 e regulamentado pelo Decreto nº 9.830/2019, sendo assim “recepção” pela nova lei de licitações.

A lei de introdução às normas do Direito brasileiro tem por finalidade estabelecer parâmetros a serem observados pelos agentes público no momento da tomada de decisões.

Para Marçal (2025), as alterações introduzidas pela Lei nº 13.655/2018 na LINDB

acarretaram uma reforma profunda no tocante ao tratamento jurídico reservado para os princípios.

A LINDB estabeleceu regras destinadas a reduzir a incerteza e a indeterminação propiciada pela aplicação de princípios (Marçal, 2025)

2.2.2 Da inovação das definições legais

A nova lei pode ser considerada uma compilação do que havia de melhor nas diversas leis que regem processos licitatórios, bem como na jurisprudência e inovou na positivação de definições legais em 60 incisos contra 16 incisos da antiga lei.

As definições além de ampliadas traz explicitação dos termos utilizados ao longo dos seus 194 artigos na nova lei de licitação. Tal ampliação tem por objetivo auxiliar os agentes públicos na aplicação correta da norma, evitando assim interpretações equivocadas.

2.2.3 Da inovação quanto atuação dos agentes públicos

No capítulo destinado aos agentes públicos, que vai do artigo 7º ao 10 da nova lei, vemos que o legislador teve a preocupação explícita quanto a atuação dos agentes na labuta diária com as contratações públicas

Primeiramente, atribue à autoridade máxima do órgão a realização da gestão por competência e a designação de agentes para o desempenho das funções essenciais à execução dos dispositivos da nova lei.

Segundo Marçal (2025, p.194), “a gestão por competência é uma concepção organizacional quanto à gestão de pessoas, caracterizada por privilegiar a adequação entre atribuições e qualificações do sujeito”. Em outras palavras, é a identificação da amplitude e da profundidade das atribuições inerentes a uma certa posição. “Essa identificação permite determinar os conhecimentos e habilidades exigidos para alguém desempenhar de modo frutífero aquela função.”

O gerenciamento de competências defende a necessidade de examinar a veracidade das atividades administrativas e reconhece o surgimento de um processo dinâmico, que exige uma avaliação contínua de conhecimentos, habilidades e atitudes.

Em suma a gestão por competência é alocar as pessoas certas, com as competências

certas, em lugares certos para alcançar os resultados esperados

“Cabe à autoridade superior a competência (em sentido jurídico) para escolher e determinar os agentes públicos encarregados de competências (em sentido jurídico) para conduzir licitações e contratações, motivo pelo qual a ausência de implantação da gestão por competências no âmbito do órgão ou da entidade, a inobservância da separação de funções e a designação de agentes sem observância das imposições do art. 7º configuram infração a dever legal expresso” (Justem Filho, 2021, *apud* Torres, 2025)

No artigo 7º ainda determina os requisitos para que sejam observados na designação dos agentes públicos, os quais sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública; tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo; que não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. A designação deve observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente para atuação simultânea em funções mais suscetíveis à riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes.

Para fins de regulamentação cabe aos entes federativos emitirem seus decretos detalhando as competências e as designações previstas nos artigos 7ª a 10, da nova lei, sendo que o Poder executivo federal regulamentou por meio do decreto federal nº 11.246/2022.

Como bem observou Torres (2025), a regulamentação com devido delineamento das responsabilidades segregadas é fundamental nos normativos internos dos processos de contratação e de gestão contratual, com definição precisa das competências dos atos administrativos praticado ao longo do processo, contribuindo assim para a mitigação da corrupção e de erros culposos.

A lei 14.133/2021 inovou quando criou a função do agente de contratação, uma denominação mais adequada que a anterior figura do pregoeiro haja vista que este era designado para condução da fase externa do pregão mas que em alguns órgãos assumia o protagonismo de todo o processo desde o planejamento até a formalização da contratação.

De qualquer forma, parece evidente que a função de pregoeiro inspirou a criação da função de agente de contratação. Se com o início da modalidade pregão, este agente público era visto apenas como o responsável pela condução da sessão da licitação, com o desenvolvimento da função ele passou a ganhar expertise e absorver outras atribuições, competências e responsabilidades, colaborando, inclusive, com atividades que eram praticadas por outros servidores e, em alguns órgãos, exercendo certa função de supervisor licitatório como um todo.

Segundo o inciso LX do artigo 6º, o agente de contratação seria a pessoa designada

pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Importa salientar que o legislador parece ter pretendido tornar o agente de contratação um agente com amplitude de atuação maior do que apenas a condução da sessão da licitação. Esta maior amplitude já se identifica, na prática, em muitos órgãos públicos, em relação ao pregoeiro, o que exige conhecimento, perfil adequado e experiência. (Torres, 2025, p.127-128)

Contudo, em observância ao princípio da segregação o agente de contratação não deve assumir atribuição que cabe à equipe técnica de planejamento da contratação, sendo esta responsável pelos estudos técnicos preliminares, projeto básico e termo de referência, bem como a gestão de riscos.

A nova lei ainda previu como coadjuvante ao agente de contratação a equipe de apoio, bem como a comissão de contratação no auxílio à condução do procedimento licitatório, podendo ainda solicitar pareceres técnicos das unidades técnicas e jurídicas ao setor competente para tal.

Ademais, outra inovação trazida pela nova lei para auxiliar o agente de contratação foi a possibilidade do órgão promotor da licitação, “quando essas licitações de bens ou serviços especiais envolverem objetos não rotineiramente contratados pela Administração, poderá ser contratado por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação” (Torres, 2025, p. 128)

Igualmente o legislador inovou acertadamente quando previu no artigo 10 da nova lei a possibilidade da advocacia pública fazer a defesa jurídica e administrativa dos agentes públicos, que exerceram atividades nas áreas de licitações e contratos, mesmo após deixarem o cargo, exceto quando se apresentarem provas de práticas de atos dolosos no processo administrativo ou judicial.

2.2.4 Da inovação quanto ao processo licitatório

Em relação ao processo licitatório houve algumas modificações expressivas com um discreto acréscimo nas finalidades ou objetivos do processo elencados no artigo 11 da nova lei em comparação à lei anterior, acrescentando a previsão de se evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos, além da previsão anterior sobre a seleção mais vantajosa para a Administração Pública, do tratamento isonômico entre os licitantes e o desenvolvimento nacional

sustentável.

2.2.4.1 A Instituição da Governança no setor de Licitações e Contratos

Como já indicado anteriormente, a nova lei chamou à responsabilidade a alta administração sobre a necessidade de implantação da governança nas contratações, implementando ainda processos e estruturas, inclusive com gestão de riscos e controle internos para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e respectivos contratos.

Tal responsabilização destina-se, de acordo com a nova legislação, alcançar os objetivos acima estabelecidos, promovendo um ambiente íntegro e confiável, assegurando ainda o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias com eficiência, efetividade e eficácia.

A governança pública compreende tudo o que uma instituição pública faz para assegurar que sua ação seja direcionada a objetivos alinhados aos interesses da sociedade (Bittencourt, 2021, *apud* Torres, 2025).

Assim, a alta administração deve avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e as contratações com um todo com intuito de alcançar aqueles objetivos supracitados.

No âmbito do Governo Federal a implantação da governança veio com a Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021, vinculando a Administração Pública federal, autárquica e fundacional que deverão implementar e manter mecanismo e instrumentos de governança nas contratações públicas.

Segundo essa portaria, os entes da federação, ou seja, Estados e Municípios que realizarem contratações com a utilização de recursos da União oriundos de transferências voluntárias poderão observar as disposição da Portaria, no que couber. Assim, a Portaria não impôs a observância por aqueles entes.

Contudo, a implementação de governança exigido pela nova lei pode encontrar dificuldades nos órgãos dos pequenos municípios que detém estrutura de precária de pessoal capacitados.

Pensando nessa dificuldade, o legislador previu que naqueles municípios de até 20.000 habitantes alguns dispositivos da nova lei deverão ser implementados em até 6 anos a contar da publicação da nova lei.

2.2.4.2 A instituição prevalente do processo eletrônico

Outra inovação da nova lei foi a realização preferencial dos procedimentos licitatórios na forma eletrônica, admitida de modo excepcional a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo, conforme parágrafo segundo do artigo 17 sendo que a sessão pública presencial de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento, como reza o parágrafo quinto da lei 14.133/2021. Contudo, a lei previu, como na lei anterior, que os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei. Sendo ainda diferida a publicidade quanto ao conteúdo das propostas até a sua abertura, bem quanto ao valor orçado pela Administração que em seu artigo 24 possibilitou o seu caráter sigiloso sem prejuízo dos quantitativos e de informações imprescindível a formulação de propostas, não havendo sigilo perante os órgãos de controle. Neste ponto a nova lei acertadamente deixou de forma explícita o que deve ser público e o que poderá ser sigiloso no processo licitatório.

2.2.4.3 A inovação nas modalidades licitatórias.

Ainda em relação ao processo licitatório, a nova lei extinguiu modalidades e criou outras, inovando assim a forma de seleção do fornecedor no âmbito da Administração Pública, conforme se observa nos artigos 28 a 32.

Saíram de cena as modalidades convite e tomada de preços e apareceu a modalidade diálogo competitivo somando-se às modalidades pregão, concorrência, concurso e leilão, sendo vedada a criação de nova modalidade ou a combinação entre elas, conforme § 2º do artigo 28.

Diferentemente da antiga lei 8.666/93 em que a definição da modalidade era realizada pelo valor estimado, na nova lei a definição é feita pelo objeto da contratação.

Ademais, outra novidade foi quanto ao rito das modalidades que seguiram ao rito do pregão onde se terá a fase de julgamento da proposta primeiro e depois a fase de habilitação.

Também assumiram o formato eletrônico, em regra, como também já era o pregão em que a jurisprudência e depois as regulamentações determinavam a preferência eletrônica

como regra sendo a forma presencial a exceção e de forma justificada tecnicamente.

2.2.4.4 O Diálogo Competitivo como nova modalidades.

Em relação a modalidade estreada dita Diálogo Competitivo, sua definição foi esculpida no inciso XLII do artigo 6º da nova lei em que explica o legislador tratar-se de modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras em que a Administração Pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades (Brasil, 2021)

Em seu artigo 32 a nova lei detalha os objetivos e nuances dessa nova modalidade que visa contratar objeto que envolva inovação tecnológica ou técnica e quando há impossibilidade de a Administração ter suas necessidades satisfeitas sem adaptações de soluções disponíveis no mercado ou quando for impossível especificar tecnicamente com precisão pela Administração.

No diálogo competitivo a Administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas com prazo de 25 dias úteis para os interessados se manifestarem de participar da licitação. Trata-se de pré-seleção com critérios definidos em edital, sendo admitidos todos os interessados que preencham os requisitos.

Nesta modalidade é vedada a divulgação de informações de modo discriminatório que venha implicar vantagem à algum dos interessados. Em regra, as soluções propostas ou informações sigilosas apresentada por um licitante não podem ser reveladas, salvo consentimento da participante. A fase do diálogo pode ser mantida até que a Administração decida fundamentalmente com identificação de solução ou soluções que atendam as suas necessidades. As reuniões devem ser registrada em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. Poderá haver fases sucessivas desde que previstas no edital em que cada fase poderá restringir as soluções ou propostas a serem discutidas.

Quando a Administração declarar a conclusão do diálogo, juntará aos autos do processo licitatório os registros e gravações da fase do diálogo, iniciando-se a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a solução que atenda as suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados na seleção da proposta mais vantajosa com prazo não

inferior a 60 dias úteis para todos os licitantes pré-selecionados na fase anterior (diálogo).

Essa modalidade deverá ser conduzido por comissão de contratação composta por pelo menos 03 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão, mediante assinatura de termo de confidencialidade e abstinência de atividades que possam configurar conflito de interesses.

Segundo Marçal (2025), a nova lei adotou essa modalidade influenciada pelo direito comparado com previsão na Diretiva 2014/24/EU de 26/02/2024 da União Europeia como tendência política e econômica para soluções cooperativas como consagração da superação do enfoque autoritário da Administração e da concepção clássica da supremacia estatal em face do particular, admitindo-se a participação dos cidadãos na formação da vontade estatal e no desenvolvimento das funções administrativas. Por outro lado, com a insuficiência de recursos em alguns setores do estado exige a cooperação entre Estado e o setor privado para atingimento dos fins de interesse coletivo.

2.2.4.5 O Planejamento das Contratações como mandamento

Outra inovação trazida pela nova lei foi a previsão de que a partir dos documentos de formalização de demandas os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderem, conforme regulamento, elaborar o plano de contratações anual - PCA.

Esse plano visa racionalizar as contratações dos órgãos e entidades, garantindo alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

A instituição do PCA deriva do prestígio dado pela nova lei de licitação ao planejamento constituindo-se como pilar da ampliação da eficiência e do combate ao desperdício de recursos.

Prever ainda a nova lei, no art. 174, §2º, inciso I, que o PCA deve ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, bem como disponibilizado em sítios eletrônicos da cada órgão, trazendo maior transparência às contratações públicas principalmente entre possíveis fornecedores interessados.

O Governo federal, por meio do decreto nº 10.947/2022, regulamentou no âmbito da

União a obrigatoriedade dos órgãos federais elaborarem seus plano de contratações os quais consolidam as demandas que cada órgão planeja contratar no exercício subsequente ao de sua elaboração.

Ficam dispensadas de registro no PCA, as contratações classificadas como sigilosas, aquelas realizadas por meio de concessão de suprimento de fundos, as hipóteses previstas nos incisos VI, VII e VIII do art. 75 da lei 14.133/2021 e as pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, prevista no §2º do art. 95 da nova lei.

Contudo, o referido decreto prevê, que durante o ano de elaboração do PCA ou mesmo durante o ano de sua execução, o plano de contratações anual poderá ser alterado.

Segundo Marçal (2025), embora a redação legal venha induzir a facultatividade da elaboração do PCA, essa interpretação exige cautela, apesar do vocábulo “poderão”, este não devendo ser um critério isolado para a interpretação.

A interpretação mais adequada consiste em reconhecer a existência de um dever de elaborar o PCA, cujo atendimento será vinculado às circunstâncias da realidade. O PCA apresenta eficácia vinculante limitada. O §1º do art. 12 estabelece que o PCA deverá ser observado pelo ente federativo. A regra deve ser interpretada em termos. A viabilidade de execução fiel do PCA dependerá, em primeiro lugar, da disciplina orçamentária efetiva e das liberações dos recursos orçamentários correspondentes. Não se admite nem licitação, nem contratação sem previsão de recursos orçamentários. (Marçal, 2025, p. 278).

Assim apesar das ressalvas e da aparente faculdade da elaboração do PCA, denota-se que o legislador quis induzir o planejamento das contratações bem como sua publicidade na cultura administrativa dos órgãos públicos, de modo a perseguir a eficiência e mitigação dos equívocos nos gastos públicos.

2.2.4.6 Da inovação na fase preparatório da licitação

Além da previsão de elaboração do plano de contratações, a fase preparatória do processo licitatório é caracterizado pelo planejamento e deve ser compatibilizado com o plano de contratações anual. É nessa fase que também deve ser abordadas todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão, compreendendo a descrição da necessidade da contratação fundamentada em Estudo Técnico Preliminar que caracterize o interesse público envolvido; a definição do objeto para atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou executivo, conforme o caso; a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de

recebimento.

Em relação a inovação do Estudo Técnico Preliminar – ETP, este documento é constituído na primeira etapa do planejamento da contratação. Nele deve ser levantado o interesse público envolvido, a melhor solução para atendimento da demanda, servindo de parâmetro para o termo de referência ou projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.

Na prática, partindo do documento que formaliza a demanda, o Estudo Técnico Preliminar analisa a viabilidade da demanda e agrega novos elementos de planejamento, entre eles: requisitos de contratação; levantamento de mercado, justificativa técnicas como em relação ao parcelamento da solução, ao uso de algumas das ferramentas admitidas para o procedimento licitatório, regime de execução, entre outros.

A função do ETP é agregar novos elementos de planejamento, avaliando, entre outras coisas: as soluções disponíveis no mercado para atendimento da necessidade administrativa, levantamento de subsídios para definição da pretensão contratual, eventuais requisitos necessários à contratação, ponderações sobre a modelagem contratual (como em relação ao parcelamento ou não da solução, contratação com ou sem dedicação exclusiva de mão de obra), entre outros. (Torres, 2025. p. 175)

Por tanto, o ETP é de suma importância para o planejamento das contratações públicas especialmente aquelas de grande vulto. Ele deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação.

2.2.4.7 Da inovação quanto orçamento sigiloso

A inovação neste quesito advém da previsão exitosa na lei das estatais (Lei nº 13.303/2016) e do Regime Diferenciado de Contratações – RDC (Lei nº 12.462/2011). Em tais institutos era preferencial a adoção do orçamento sigiloso.

Já na nova lei de licitações e contratos, foi previsto no art. 24, *caput*, onde preconiza que desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e demais informações necessárias para a elaboração das propostas, não havendo sigilo do orçamento perante os órgãos de controle interno e externo.

Contudo, o art. 18 §1º inc. VI prevê que a Administração pode por alternativa preservar o sigilo do valor orçamento até a conclusão do procedimento licitatório, desde que fundamentada em avaliação sobre as circunstância do caso concreto e devidamente motivada.

A ideia da adoção de sigilo do valor orçado pela Administração, segundo Marçal (2025) decorre do efeito âncora em que os licitantes interessados formulam suas propostas e lances mais compatíveis com valor orçado. Em geral, parte-se desse valor, mas no caso de sigilo do orçamento, os licitantes tendem a apresentarem suas propostas e lances mais compatíveis com seus custos efetivos trazendo economia aos cofres públicos.

2.2.4.8 Da inovação no critério de julgamento

O critério de julgamento da nova lei de licitação e contratos são aqueles elencados no art. 33 quais sejam: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso de leilão e maior retorno econômico, sendo em sua maioria já previstos na antiga lei, exceto o critério “maior retorno econômico” originário do Regime Diferenciado de Contratações (Lei nº 12.462/2011) e da lei das estatais (Lei nº 13.303/2016).

O critério maior retorno econômico é utilizado exclusivamente em contratos de eficiência em que se considerará a maior economia para a Administração, e a remuneração será fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato, conforme leciona Torres (2025).

Resumidamente, o contratado apresenta proposta informando como irá reduzir a despesa e qual a economia que conseguirá gerar, além de indicar qual o percentual sobre a economia gerada que pretende receber como remuneração.

Desta forma, para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. Caso, não seja gerada a economia prevista no contrato de eficiência, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado.

2.2.4.9 Da inovação na garantia contratual

O art. 96 da nova lei de licitações e contrato preconiza que a critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, cabendo ao contratado optar por

uma das seguintes modalidades: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, e título de capitalização custeado em pagamento único com resgate de valor total.

Conforme elencado acima, a nova lei trouxe as mesmas modalidades prevista da lei 8.666/93, mas a grande novidade trazida pela nova lei é a previsão do seguro-garantia para obras e serviços de engenharia de grande vulto em que poderá ser exigida a prestação da garantia com cláusula de retomada prevista no art. 102, onde em caso de inadimplemento pelo contratado prever a obrigação da seguradora assumir a execução da obra e concluir o objeto do contrato.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a promulgação da Lei nº 14.133/2021, o ordenamento jurídico brasileiro passou a contar com um novo marco regulatório para as contratações públicas. No entanto, sua implementação tem enfrentado desafios práticos e institucionais.

A evolução da sociedade na era da *internet* e da inteligência artificial onde as informações estão cada vez mais na mão do cidadão por meio dos *smartphones* tem sido uma ferramenta de controle social das atividades da Administração Pública.

A nova lei de licitação apesar dos avanços na modernização do procedimento licitatório logo precisará de novas alterações para acompanhar a evolução tecnológica.

Ademais, em que pese alguns dispositivos terem sua implementação diferida, pequenos municípios poderão ter dificuldades para implementar a nova legislação em sua totalidade por deficiência de estrutura física e de pessoal capacitados.

Contudo, os avanços trazidos pela nova lei conforme comentados não de forma exaustiva acima em suas principais mudanças, já trouxe novos rumos para as contratações públicas, visando mais celeridade e eficiência no uso dos recursos públicos.

Iniciando importante alteração principiológica com a previsão do planejamento das contratações, da eficácia, da transparência imprimindo assim mais segurança jurídica e contratações mais eficazes.

Com inovação nas definições legais, a nova lei deixou clara a intenção do legislador

em trazer uma lei sem margem de interpretações equivocadas, principalmente em relação ao agente de contratação sobre qual recai a responsabilidade de conduzir o procedimento com lisura.

Em relação ao procedimento licitatório, o legislador previu a aplicação de governança das contratações pela autoridade competente assim como a adoção do processo eletrônico preferencialmente trazendo maior transparência à contratações públicas.

De forma inédita, o legislador trouxe da legislação comparada da União Europeia uma nova modalidade de procedimento consistente do Diálogo Competitivo possibilitando o atendimento de demandas e contratações inovadoras para a Administração Pública.

Por fim, a ênfase ao planejamento das contratações com novos instrumentos e recursos legais de modo a mitigar o desperdício e contratações ineficazes dão o tom à nova lei, restando assim aos agentes públicos se capacitarem e aplicarem na labuta diária da Administração Pública.

REFERÊNCIAS

Agência Gov. <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202603/mgi-apresenta-agenda-de-transformacao-do-estado-e-posiciona-compras-publicas-como-motor-da-inovacao-em-dialogo-com-a-industria?> Acesso em junho de 2026.

Amorim, Victor - Portal “**Observatório da nova lei de licitação**” disponível: <http://www.novaleilicitacao.com.br/2019/12/04/perspectiva-de-tramitacao-do-projeto-da-nova-lei-de-licitacoes-em-seu-retorno-ao-senado-federal/>;

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br>>

BRASIL. Lei nº 12.462 de 04 de agosto de 2011. Lei do Regime Diferenciado de Contratações – RDC. Planalto, Brasília, DF. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112462.htm> Acesso em maio de 2026.

BRASIL. Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016. Lei das Estatais brasileiras. Planalto, Brasília, DF. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/113303.htm> Acesso em maio de 2026.

BRASIL. Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Planalto, Brasília, DF, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm> Acesso em maio de 2025.

BARROSO, Luis Roberto. **O direito constitucional e a efetividade das normas – limites e possibilidades da Constituição Brasileira**. 7ª edição atualizada. Rio de Janeiro. Renovar.2003. p.293;

COX, Carlos Henrique Harper. **Planejamento operacional das contratações públicas**. São Paulo: editora Juspodivm. 2023. p. 38/39;

Decreto federal nº 10.947/2022 Disponível: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d11246.htm, acessado em: 02 mai 2026;

Decreto federal nº 11.246/2022 Disponível: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/d11246.htm, acessado em: 02 mai 2026;

GARCIA, Flavio Amaral. MOREIRA, Egon Bockmann. **A futura nova lei de licitações brasileira: seus principais desafios, analisados individualmente**. R. de Dir. Público da Economia – RDPE \ Belo Horizonte, ano 18 nº 69 p. 39-73 jan/mar 2020. Publicação original na Revista de Contratos Públicos do CEDIPRE (Universidade de Coimbra);

GESTÃO POR COMPETÊNCIAS <https://www.egov.df.gov.br/wp-content/uploads/2025/05/Gestao-por-Competencias.pdf> acessado em 03 mai 2026;

MACHADO, Hugo de Brito. **Introdução ao estudo do Direito**. 2ª edição, São Paulo: Saraiva, 2004. p.210;

MARÇAL, Justen Filho. **Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas** 3ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo. Thomson Reuters Brasil 2025;

Portaria nº 8.678/2021. <https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/portarias/portaria-seges-me-no-8-678-de-19-de-julho-de-2021>. Acesso junho 2026

TCU. Acórdão nº 3.3031/2008. 1ª câmara;

TORRES, Ronny Charles Lopes de. **Lei de Licitações Públicas Comentadas**. 16º ed. rev. atualiz. ampl. São Paulo. Editora JusPodivm. 2025;